

Metall yuzalarini silliqlovchi materiallar

**Baxriddinova
Dilnora Sharifjon
qizi**

*Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali
talabasi*

Annotatsiya

Maqolada metall yuzalarini silliqlash uchun ishlatiladigan kompozit materiallar metallmas eridigan moddalar bilan qoplash jarayoni tahlil qilingan.

Kalit so'z

Magnezit, Olmosdan tayyorlangan silliqlovchi abraziv toshlar, Rezina biriktiruvchilar olmos, abraziv materiallar.

Metall yuzalarini silliqlash uchun ishlatiladigan kompozit materiallar metallmas eridigan moddalar alyuminiy oksidi, kremniy karbidi, olmos yoki kub shakliga ega bo'lgan bornitritdan, hamda biriktiruvchi asosli moddalardan tashkil topgan bo'ladi. Bu materiallarni tayyorlashda kukun holdagi aralashma oldindan deformatsiyalanib ma'lum kuch ta'sirida preslanib termik ishlov berilib tayyorlanadi.

1) Metall asosli materialla har xil turdagi bronzalar, temir, po'lat, kobalt metallic qizdirilib pishirilgan qattiq qotishmalar. Nikel, temir, mis elementlarini qo'shish orqali kukun zarrachalarini bir-biriga yaxshi yopishib mustahkam bo'lishini ta'minlaydi.

2) Polimer holdagi biriktiruvchi materiallar olmos zarrachalari Al_2O_3 va SiC, fenolfarmldegit bilan biriktiriladi yoki epoksidsmolar ishlatiladi. Bunda 180-190 °C haroratda polimer matritsa yumshoq holiga kelishiga olib keladi, shu sababli asbobni tezda yeyilib ketishini oldini olish maqsadida namlantirilib sovutuvchi suyuqlik material ishtirokida silliqlanadi.

3) Keramik holdagi biriktiruvchi materiallar korrund, kremniy karbidi mayda zarralarini mustahkamlab ushlab turish uchun ishlatiladi va alohida olmos uchun ham abraziv materiallarni chidamli xossalarini yaxshilash biriktiruvchi moddalarni g'ovakligiga bog'liqdir. Abroziv materiallarda kremniy karbidi va alyumin oksidi tashkil topgan qotishmalar grafitdan tayyorlanadigan biriktiruvchi materiallar yaxshi samara beradi.

4) Olmosdan tayyorlangan silliqlovchi abraziv toshlar uchun grafidli biriktiruvchilar yaxshi samara beradi. Bunday materiallar metal birikmalar bilan bir xil holda elektr o'tkazuvchanlik va bir xil ishqalanishga past darajada bo'lishidir, polimer keramik birikmalardagi o'xshash bo'ladi.

5) Rezina biriktiruvchilar olmos bilan elastik holda tayyorlanadigan dumaloq va kub strukturaga ega bo'lgan bornitrit, karrund va karbid bilan ishlatiladi. Rezina mahsuloti sifatida sintetik kauchik to'ldiruvchilar va abraziv materiallari bilan aralashma 120-160 °C haroratda vulkanizatsiya qilinadi. Bu usul bilan tayyorlangan asboblarda buzilib, sochilib ketmasdan hamda profil bo'yicha mustahkam bo'ladi.

6) Magnezitli va selikatli biriktiruvchilar: bunda Al_2O_3 va SiC dan tayyorlanadigan dumaloq abraziv toshlar tayyorlashda ishlatiladi. Silikat holdagi biriktiruvchi suyuq shisha eritmasidan olinib 200-300 °C da ishlov beriladi.

Olmos tarkibli abraziv asboblarni mustahkaligini oshirish uchun biriktiruvchi sifatida har xil to'ldiruvchilar qo'shiladi. Bunday to'ldiruvchilar (Ko'mir, grafit) va qattni qotishma Al_2O_3 , SiC, WC, B_4C dan tashkil topadi. Shu sababli ishqalanishga bo'lgan yeyilishini oshiradi.

Olmos tarkibli abraziv materiallar

Silliqlovchi asboblarda tabiiy va sun'iy usulda olingan olmosdan tayyorlanadi. Tabiiy olmos zarrachalari tekis bir xil bo'lmagan holda bo'lishi sababli ularni polimer biriktiruvchi moddalar bilan mahkamlanadi. Metall bilan qoplangan biriktiruvchi (N_1 -Nikel) atrofida har bir olmos zarrachalari issiqlik o'tkazuvchanlikni oshiradi, shu sababli ishlatilish vaqtida asbobni hamma joylarida qizib ketish hodisasi ro'y beradi. Olmosli abraziv toshlar asboblarda kukun holdagi olmos va biriktiruvchi material bilan aralastirilib bosim ostida tezmik ishlov berilib tayyorlanadi.

Polimer holdagi biriktiruvchi moddalar bilan termik ishlov berish past haroratda 160-180 °C haroratda olib boriladi.

Bronza tarkibidagi biriktiruvchilar 650-800 °C haroratda qizdirilib pishiriladi, temir asosli qotishma va kobalt metali biriktiruvchilari 900 °C haroratda, qattiq qotishmalar 1000 °C haroratdan yuqorida qizdirilib pishiriladi. Qizdirib pishirish vaqtida moslama material (Xrom va nikel) yoki grafitdan tayyorlanadi. Qizdirib pishirish davrida olmosni grafitga o'zgarib qolishini oldini olish maqsadida 900 °C haroratdan oshmaydigan holatda amalga oshiriladi.

Yumshoq materiallar katta zarrachali bo'lgan abraziv asboblarda bilan ishlov beriladi. Katta qatlamli qirindi olishda ishlatiladi.

Qattiq materiallar uchun ko'p tashkil etiladigan mayda zarrachali abraziv asboblarda bilan ishlov beriladi. Metall asosli birikmalar katta miqdorda ishqalanishga, yeyilishga chidamli bo'lgani uchun yuqori aniqlikda tayyorlanadigan detallarga ishlov berishda ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хаминов, Б., Бахриддинова, Д., Хусанова, С., & Абдуназаров, Ш. (2022). "Изучение триботехнических свойств композиционных материалов и

полимерных покрытий на их основе”. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 705-709.

2. Хаминов, Б. Т., & Абдуллаев, З. Д. (2023). “Technical and economic efficiency of the use of antifriction vibration sound absorbing composite polymer materials and coatings made of them in the working bodies of cotton gins” *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(5), 626-630.

3. Turg'unovich, X. B. (2023). “Yong'inga chidamli betonlar tayyorlash usullari” *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 23(7), 121-124.

4. Негматов, С. С., Абед, Н. С., Хаминов, Б. Т., Икрамов, Н. А., Халимжонов, Т. С., Бозорбоев, Ш. А., & Жовлиев, С. С. (2021). Исследование антифрикционно-виброзвукопоглощающих композиционных полимерных материалов и покрытий на их основе. *Universum: технические науки*, (8-1 (89)), 11-15.

5. Хаминов, Б. Т., Умаров, С., & Бахриддинова, Д. (2023). Комил инсон ва унинг шарқона фазилатлари. *Science Promotion*, 1(1), 264-270.

6. Хаминов, Б. Т., & Жалолова, М. (2023). “Modulli ta’lim tizimini yaratilish tarixi va ta’lim samaradorligidagi o’rni” *Science Promotion*, 1(1), 261- 263.

7. Хаминов, Б. Т., & Абдуллаев, З. Д. (2023). “Technical and economic efficiency of the use of antifriction vibration sound absorbing composite

8. Порошковая металлургия Р.А. Андриевский. Москва металлургия 1983й

9. F.R. Norxodjaev, Материалшунослик, дарсликб Fan va texnologiya nashriyoti-2014й

10. Е.О.Умаров Материалшунослик-2014 й. Либенсон Г.А. Основы порошковой металлургии. 2-е изд, перероб и дап. М. Металлургия 1987.

11. Мирбобоев.М.А. Металлар технологияси 1983 й.

12. Б.Н.Файзиматов., А.Мирзаев Материалларни кесиб ишлаш асослари Фарғона 2003 й.

13. Сахаров Г.Н. Металлирежущие инструмента 1989 й.